

**I Jornada Fluminense
de Pós-Graduandos em**

**Acervos,
Preservação e
Memória**

18, 19 e 20 de setembro de 2018

Rio de Janeiro/RJ

CADERNO DE RESUMOS

Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural das Ciências e da Saúde

Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz

Preservação de Acervos de Ciência e Tecnologia

Museu de Astronomia e Ciências Afins

Memória e Acervos

Fundação Casa de Rui Barbosa

Gestão de Documentos e Arquivos

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

I JORNADA FLUMINENSE DE PÓS-GRADUANDOS EM
ACERVOS, PRESERVAÇÃO E MEMÓRIA

CADERNO DE RESUMOS

REALIZAÇÃO

**Mestrado Profissional em Preservação e Gestão do
Patrimônio Cultural das Ciências e da Saúde**
Casa de Oswaldo Cruz - COC/FIOCRUZ

**Mestrado Profissional em Preservação de Acervos de
Ciência e Tecnologia**
Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST

Mestrado Profissional em Memória e Acervos
Fundação Casa de Rui Barbosa - FCRB

**Programa de Pós-Graduação em Gestão de
Documentos e Arquivos**
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO

18 a 20 de setembro de 2018
Rio de Janeiro - RJ

Museu de Astronomia e Ciências Afins
Auditório do PPACT/MAST

Caderno de Resumos da I Jornada Fluminense de Pós-Graduandos em Acervos, Preservação e Memória

Copyright © 2018 dos autores

Presidente da República

Michel Temer

Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações

Gilberto Kassab

Diretora do Museu de Astronomia e Ciências Afins

Anelise Pacheco

Coordenador de Documentação e Arquivo

Antônio Carlos Augusto da Costa

Capa e editoração eletrônica

Flávio Mello

COMISSÃO ORGANIZADORA

Renato da Gama-Rosa Costa (PPGPAT/COC/FIOCRUZ)

Maria Celina Soares de Mello e Silva (PPACT/MAST/MCTIC)

Lúcia Maria Velloso de Oliveira (PPGMA/FCRB)

Mariana Lousada (PPGARQ/UNIRIO)

COMISSÃO CIENTÍFICA

Ana Luce Girão Soares Lima (Presidente) (PPGPAT/COC/FIOCRUZ)

Clarissa Moreira dos Santos Schmidt (PPGCI/UFF; PPGARQ/UNIRIO)

Cláudia S. Rodrigues Carvalho (PPGMA/FCRB)

João Marcus Figueiredo Assis (PPGARQ/UNIRIO)

Luciana Heymann (PPGPAT/COC/FIOCRUZ)

Márcia Chuva (UNIRIO)

Maria Lúcia Niemeyer (PPACT/MAST/MCTIC)

Mariana Lousada (PPGARQ/UNIRIO)

Margareth Silva (UFF)

Simone da Rocha Weitzl (PPGB/UNIRO)

Ficha elaborada pela Biblioteca do Mast
Bibliotecária – CRB7 nº 2935

J82 Jornada Fluminense de Pós-Graduando em Acervos, Preservação e Patrimônio (1. : 2018: Rio de Janeiro - RJ)
Caderno de Resumos [da] 1ª Jornada Fluminense de Pós-Graduandos em Acervos, Preservação e Memória, 18, 19 e 20 de setembro de 2018 / comissão organizadora: Renato da Gama-Rosa Costa, Maria Celina Soares de Mello e Silva, Lúcia Maria Velloso de Oliveira, Mariana Lousada. -- Rio de Janeiro: Museu de Astronomia e Ciências Afins, 2018.
162p.

ISBN: 978-85-60069-81-1

1. Preservação. 2. Memória. 3. Patrimônio cultural. I. Costa, Renato da Gama-Rosa. II. Silva, Maria Celina Soares de Mello e. III. Oliveira, Lúcia Maria Velloso de. IV. Lousada, Mariana. V. Título.

CDU: 002.004.4

As informações contidas nos resumos são de inteira responsabilidade dos autores. A revisão ficou a cargo dos próprios autores, não sendo responsabilidade dos organizadores eventuais erros de digitação, gramaticais e outros.

A noção de Patrimônio Cultural tem se modificado ao longo dos séculos. O debate contemporâneo sobre o patrimônio se faz sobre enquadramentos mais abrangentes. Entende-se como tal um conjunto de referenciais - materiais e imateriais - cujo valor é compartilhado e atua na formação de nações/regiões e/ou comunidades. O alargamento do sentido de patrimônio cultural manteve, assim, o valor atribuído aos monumentos - agora acrescido dos sítios e das manifestações culturais e religiosas - e atinge outros elementos da cultura material e imaterial humana.

Antes restrito às edificações e monumentos artísticos, abre espaço para manifestações culturais e religiosas, sítios, memoriais, parques, saberes populares, entre outras formas de expressão do intangível. Tal discussão acrescenta ainda questões relativas à ética na preservação cultural, à inserção de novos suportes documentais e sua preservação, a patrimonialização dos documentos originais e o papel social dos museus, arquivos, bibliotecas e centros de documentação.

A I Jornada Fluminense de Pós-Graduandos em Acervos, Preservação e Memória, organizada pelos Programas de Pós-Graduação em Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural das Ciências e da Saúde, da Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz; Preservação de Acervos de Ciência e Tecnologia, do Museu de Astronomia e Ciências Afins; Memória e Acervos, da Fundação Casa de Rui Barbosa e Gestão de Documentos e Arquivos, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, realizada no Museu de Astronomia entre os dias 18 e 20 de setembro de 2018, recebeu cerca de trinta trabalhos, cujos resumos nos propusemos a publicar aqui neste caderno.

O objetivo principal da Jornada foi promover o intercâmbio das pesquisas que vêm sendo realizadas pelos discentes dos programas de mestrados profissionais, além de alunos de doutorado e de mestrado acadêmicos, sob a temática de acervos, preservação e memória em programas do estado do Rio de Janeiro. Além disso, o evento também proporcionou a troca de informações e experiências sobre pesquisas e produtos que podem ser decorrentes dos mestrados profissionais, contribuindo para melhor compreensão e consolidação desta modalidade de Pós-Graduação no Brasil.

Provenientes de diversas abordagens, os trabalhos procuraram evidenciar estudos sobre a preservação da memória em nosso estado, a partir de diferentes acervos e suportes, sejam eles arquitetônicos, arquivísticos, bibliográficos ou museológicos. As pesquisas apresentadas, em diferentes fases da investigação, procuraram trazer para a discussão, problemas referentes a conservação material, políticas de salvaguarda, de educação patrimonial, incluindo propostas de identificação, registro, catalogação, armazenamento, valorização e difusão de acervos de diversas temáticas e procedências, de diferentes partes do Estado do Rio de Janeiro.

Esperamos, com a publicação deste Caderno de Resumos, disseminar as pesquisas realizadas no âmbito dos Programas, contribuindo assim para o intercâmbio de informações.

A revisão dos resumos apresentados é de inteira responsabilidade dos autores. Boa leitura!

RESUMOS

Adroaldo Lira Freire	7
Alexandre Faben e Ana Célia Rodrigues	13
Ana Roberta Tartaglia	17
André Filgueiras	23
Bianca França e Heloísa Bertol Domingues	29
Camila Ennes e Inês El-Jaick Andrade	33
Carolina Sena	39
Caterina Salvi	43
Cristal Azevedo	47
Danilo Bueno e Ana Célia Rodrigues	51
Dayane Ponciano e Maria Celina Mello e Silva	57
Elen Gomes e Ana Luce Girão	61
Eliane Dias	65
Eliane Pontes	69
Gabriel Passos e Jane Costa	73
Giselle Silva	77
José Leonardo Feitosa	81
Juçara Palmeira	87
Liana Vasconcelos	93
Lilian Cruz	99
Patrícia Gross e Maria Teresa Villela	103
Raquel Reis e Mariana Lousada	107
Renata Silva Borges	113
Roberta Albuquerque	119
Rodolfo Lobianco	125
Rosângela Coutinho	131

Solange Ribeiro Viegas_____	135
Suzana Camillo Marques_____	141
Tarcísio Pereira Bastos_____	145
Thalles Yvson Alves de Souza_____	149
Thatiane Moraes_____	155
Vivian Paccico_____	159

A COLEÇÃO DE ESCULTURAS DE DADINHO E AS PERSPECTIVAS DE UMA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

Thalles Yvson Alves de Souza

DOI: 10.5281/zenodo.13824256

Thalles Yvson Alves
de Souza
PPG Preservação
e Gestão do
Patrimônio Cultural
das Ciências e
da Saúde COC/
FIOCRUZ

Orientadora:
Sonia Nogueira

PALAVRAS-CHAVE: coleção; cultura popular; educação patrimonial.

JUSTIFICATIVA

Considerando a importância da obra de Dadinho, especialmente para a cidade de Nova Iguaçu, onde ele não só viveu, mas traz em si a imagética de sua obra, o esforço deste estudo encontra-se no desenvolvimento de um plano de recuperação, acondicionamento e fruição pública de um patrimônio do qual pouco se tem informações a partir de ações sob a ótica de uma metodologia em Educação Patrimonial.

Todo esse processo possibilitará a fruição dessas obras ao público, sem prejuízo em sua preservação e, sobretudo, poderá o público ter acesso um acervo artístico até então pouco explorado. Este aspecto, é também fundamental para nossa compreensão, na medida em que, procuramos analisar é a relação da instituição em questão com seu acervo artístico e, em sentido mais amplo, integrá-lo à reflexão sobre a cultura popular em contextos periféricos.

Para este trabalho consideramos o conceito de *Memória* tal qual nos traz Le Goff (2013) a memória podendo ser entendida como aquilo que é capaz de conservar certas informações, permitindo ao indivíduo acessar dados e informações passadas, reinterpretando tais acontecimentos, que serão, neste caso, não somente individuais, mas também coletivas.

Assim, a memória é o conjunto de informações passadas, mesmo que o indivíduo não tenha estado presente, ele pertence a ela pela sua coletividade, que tende, por fim, a privilegiar determinados dados, em lugar a outros.

Sendo assim, o desenvolvimento da presente pesquisa torna-se fundamental, a fim de estabelecer os parâmetros necessários para a aplicação dos objetivos apresentados neste projeto, garantindo, portanto, a recuperação do bem e sua divulgação em sentido mais amplo.

O ARTISTA DADINHO

Geraldo Marçal dos Reis, o Dadinho, nasceu em Diamantina, Minas Gerais, em 1931, e veio morar na região de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, com a família com cerca de 10 anos. Seu pai era marceneiro e lhe ensinou o ofício e foi em uma brincadeira de criança que ele descobriu o talento para

escultura. (ZALUAR, 1997). Mas, foi através do seu fascínio por raízes e troncos de árvores, que lhe fizeram iniciar um trabalho esculpindo formas de cidades especialmente inspirado na cidade de Nova Iguaçu, região metropolitana do Rio de Janeiro. (MASCELANI, 2002)

Neste propósito, ele criou um grupo de onze esculturas, com título de Cidades, que visavam representar a vista desta cidade da Baixada Fluminense. Este conjunto de esculturas participou de uma exposição na Sala do Artista Popular no ano de 1997 (ZALUAR, 1997), espaço este que integra o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular – CNFC – no bairro do Catete na cidade do Rio de Janeiro. Parte de sua obra encontra-se atualmente dividida principalmente na Casa do Pontal, no Rio de Janeiro, e no Espaço Cultural Sylvio Monteiro, em Nova Iguaçu. (FONSECA *et al*, 2017)

AS OBRAS DO ACERVO DO ESPAÇO CULTURAL SYLVIO MONTEIRO

A investigação em fase de coleta de dados, se deparou com dificuldades de acesso aos documentos sobre as peças que estão no Espaço Cultural Sylvio Monteiro, já que a atual administração não tem conhecimento destes arquivos. Também não se sabe informações quanto ao nome, forma de aquisição, período de confecção e espécie de madeira utilizada. Em sondagem aos funcionários mais antigos do local, o único dado fornecido é de que teria sido adquirida nos anos 2000, sem data precisa e com proveniência da família do próprio artista, já que ele foi morador da região.

Figura 1 – ca. 90x250x50 cm. Figura 2 – ca. 75x50x50 cm. Fotografia: Thalles Yvson.

Figura 3 – ca. 80x50x50 cm. Figura 4 – ca. 100x50x50 cm. Fotografia: Thalles Yvson.

Figura 5 – ca. 25x15x20 cm. Figura 6 – ca. 70x350x20 cm. Fotografia: Thalles Yvson.

OBJETIVOS

O presente estudo tem como objetivo principal desenvolver um projeto de Educação Patrimonial para a valorização da coleção e conjuntamente do artista, entendendo que as propostas desenvolvidas levantam a discussão da importância da cultura popular e da arte popular no processo de formação social.

Compreender a relação entre o aparelho cultural mais importante da cidade de Nova Iguaçu, a coleção que nele está inserida sem nenhum plano de conservação preventiva, nenhuma ação de valorização do acervo e seus visitantes, além de desenvolver manual de Educação Patrimonial juntamente com um percurso expositivo de caráter sensorial condicionado a sua preservação.

SOBRE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO: UM REFERENCIAL TEÓRICO

No patrimônio como categoria pensamento (GONÇALVES, 2009), estendendo principalmente as dimensões culturais do patrimônio – estas especificamente as categorias ressonância, materialidade e subjetividade – percebe-se que vai muito além de um objeto ou o simples fato de juntar estes pertences, é uma categoria que é extremamente importante para a vida de qualquer coletividade. (GONÇALVES, 2007). Neste enfoque, olhar o conjunto de peças contidas na coleção da Casa de Cultura levanta a possibilidade de transitar analiticamente com a categoria patrimônio nas diversas formas de indagar o mundo do artista e modo de relação com o local que vive.

Dentro de uma observação a partir da categoria Ressonância, os bens não são classificados como objetos separados de seus proprietários. Desta junção passam a possuir significações culturais complexas, originando assim como afirma Gonçalves (2007) “em verdadeiras entidades, dotadas de espírito, personalidade, vontade, não são desse modo meros objetos”. (p. 214). Desta maneira a escultura de Dadinho, está impregnada de seus sentidos, que mesmo isolada em um acervo, conduz a uma ligação referencial ao seu autor.

Em outra análise pertinente é que estes bens culturais estão em um ambiente regido pelo poder público que entende seu legado, mas não cria propostas de uma divulgação e de um reconhecimento para que se crie um elo de ligação com a população e assim seu reconhecimento, neste aspecto afirma o autor:

Um patrimônio não depende apenas da vontade e decisão políticas de uma agência de Estado. Nem depende exclusivamente de uma atividade consciente e deliberada de indivíduos ou grupos. Os objetos que compõem um patrimônio precisam encontrar “ressonância” junto a seu público. (GONÇALVES, 2007, p. 214-5)

Assim a consciência de entender que é preciso um trabalho de representar o passado do artista dentro deste centro de cultura, sabendo que em instituições de memória e história afasta a essência por representações delimitadas, tirando da ressonância o poder de “evocar no espectador as forças culturais complexas e dinâmicas de onde eles emergiram”. (GONÇALVES, 2007, p. 215). Neste sentido, a coleção de esculturas torna um ponto de convergência entre o passado, a memória e principalmente o esquecimento. (ROSSI, 2010)

Entendendo que dentro do contexto da coleção e da categoria Materialidade estabelece Gonçalves (2007) que o “patrimônio sempre foi e é material” (p. 217), então, o sentido da imaterialidade que os objetos carregam em si amplia as discussões sobre a concepção cultura leva em consideração as relações sociais ou nas relações simbólicas, sabendo que a categoria é “ambígua e que na verdade transita entre o material e o imaterial, reunindo em si as duas dimensões” (p. 218).

A Subjetividade contida na obra de Dadinho leva a uma compreensão que suas peças trazem para a análise de Gonçalves que olha o patrimônio no processo de formação de subjetividade tanto individual quanto coletivo vai afirmar que “Não há patrimônio que não seja ao mesmo tempo condição e efeito de determinadas modalidades de autoconsciência individual ou coletiva”.

(2007, p. 224). Pelo seu raciocínio de cultura, a obra de Dadinho pode ser vista tanto pela concepção clássica de auto aperfeiçoamento humano ligado ao seu trabalho como escultor quanto por uma visão moderna do conceito que versa pelas expressões orgânicas da identidade ligado na sua manifestação da alma humana.

Pode-se dizer que a coleção das obras de Dadinho tendo em si uma universalidade e uma especificidade é considerada uma instituição patrimonial possibilitando uma mediação entre estes dois extremos, então, a coleção em si pode ser percebida:

Simultaneamente em sua universalidade e em sua especificidade; reconhecidos ao mesmo tempo como necessários e contingentes; adquiridos (ou construídas e reproduzidas no tempo presente) e ao mesmo tempo herdadas (recebidos dos antepassados, de divindades, etc.); simultaneamente materiais e imateriais; objetivos e subjetivos; reunindo corpo e alma; ligados ao passado, ao presente e ao futuro; próximos, ao mesmo tempo em que distantes; assumindo tanto formas sociais quanto formas textuais. (GONÇALVES, 2007, p. 227)

Hoje com um olhar crítico para a contemporaneidade onde não identifica mais a experiência e não à vincula mais a um fazer artístico a perda da experiência se vincula à modernidade (BENJAMIN 1987), mesmo assim pode-se encontrar formas de patrimônio cultural no mundo contemporâneo que estejam fortemente ligadas à experiência (GONÇALVES, 2007). Em análise, a experiência que Dadinho deposita na madeira e na sua vivência naquele ambiente em que vive, tornando da sua prática, um patrimônio único existente.

Neste sentido a tendência a priori mais plausível é que o patrimônio “como parte e extensão da experiência e, portanto, do corpo” (GONÇALVES, 2007, p. 229) é o fio condutor para um entendimento da obra de Dadinho, apesar de existir característica que o leve para uma prática simplista, quando o olhar se vira para as Cidades, obra de seu apogeu, esta experiência o torna distinto em todos os aspectos.

Fazer uma reflexão à memória e ao ambiente no entendimento de CARSALADE (2015) usando como elo referencial, a coleção das esculturas de Dadinho, um patrimônio cultural que ficou invisível após sua morte e volta à tona primeiro sob o viés da Educação Patrimonial, abrindo assim a possibilidade de ser debatido por outras áreas de conhecimento. Já que esse é o entendimento do autor, em discutir o patrimônio cultural ligando os temas escolhidos sob a égide “conceito de transformação”. (p. 185)

Na indeterminação da memória afirma que:

Não é um baú de textos e fatos pétreos depositado no fundo do nosso ser, ou preservado *in totum* e nunca conspurcado em algum recanto de nosso subconsciente a ser consultado quando requisitado, sempre a fornecer as mesmas informações, sem deformação ou qualquer alteração. (CARSALADE, 2015, p 186)

Sendo assim, as esculturas que para Le Goff (2013) “é tudo aquilo que pode evocar o passado, perpetuar a recordação” (p. 486) logo seria documento/monumento que chamaria a medida das necessidades do presente lançando assim a consciência crítica sobre a obra, o artista e sua atuação, podendo em outro momento causar uma nova perspectiva a partir da necessidade geradora da transformação.

Nas acepções que o autor aborda, o ambiente cultural representado pela cidade que foi a opção mais evidente para a preservação, sendo esta, em constante “transformação e essa é uma característica intrínseca delas, posto que elas são o resultado de diferentes temporalidades e diferentes práticas sociais” (CARSALADE, 2015, p. 187) e produz o diálogo mais evidente com o artista que utiliza a cidade como elemento condutor de criação. O resultado institui um paradoxo entre a imaginação do artista e a interpretação escultórica do ambiente que vive.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação ato de transformação que leva o indivíduo a ter uma visão crítica e não um reprodutor de sistemas (FREIRE, 2013) faz juntamente com o conceito de patrimônio que é relativo circunstancial, também em constante transformação.

A educação Patrimonial aparece como ação transformadora de uma memória que possibilita a compreensão do presente analisando o passado, uma preservação que não enclausura nem museifica sem sentido, assim a educação abre perspectivas para ser oferecido caminhos alternativos.

REFERÊNCIAS

BENJAMIN, Walter. Experiência e Pobreza. In: *Magia e Técnica, Arte e Política: ensaios sobre literatura e história da cultura*. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987, p. 114-119.

CARSALADE, Flávio Carsalade. Permanência e transformação na memória e no ambiente. In: PINHEIRO, Adson Rodrigo S. [Org]. *Cadernos do patrimônio cultural: educação patrimonial*. Fortaleza: Secultfor: Iphan, 2015. P185-192.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa*. Rio de Janeiro: Terra e Paz, 2013, 143p.

FONSECA, Ana Paula Costa; LEAL, Nathalia Luisa Melo; OLIVEIRA, Raphael Meiser; SILVA, Liris Viana de Souza. 'Casa de Cultura'. In: *Centro de Memória de Nova Iguaçu*. Rio de Janeiro. Disponível em: <<https://centrodememoriadeni.wordpress.com/casa-de-cultura/>>. Acesso em 10 de fevereiro de 2017.

GONÇALVES, José Reginaldo. Ressonância, Materialidade e Subjetividade: as culturas como patrimônio. In: *Antropologia dos objetos: coleções, museus e patrimônios*. Rio de Janeiro, Iphan/MinC, 2007, p. 211-234.

_____. O patrimônio como categoria de pensamento. IN: ABREU, Regina et al. *Memória e Patrimônio – ensaios contemporâneos*. Rio de Janeiro: Lamparina; 2009. p. 25-33.

LE GOFF, J. *História e Memória*. São Paulo: Editora da Unicamp, 2013. 499p.

MASCELANI, Angela. *O Mundo da Arte Popular Brasileira*. Rio de Janeiro: Mauad Editora, 2002, 144p.

ROSSI, Paolo. *O Passado, A Memória e o Esquecimento*. São Paulo: Editora Unesp, 2010, 240p.

ZALUAR, Amélia. *Dadinho: o escultor de cidades*. FUNARTE: Rio de Janeiro, 1997.

